

USMON NOSIR SHERIYATINING LINGVISTIK TAHLILI

*Saidova Mohinur Yoqubjon qizi**Buxoro davlat universiteti 2-bosqich talabasi.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Namanganda tugʻilib xalq nafasini kuylagan ijodkor asarlarida qoʻllangan badiiy sanʼatlar tahlili, yozuvchi mahoratiga boʻlgan tashbehlar, “Norbota”, “Naxshon” dostonlariga fikrlar yoritilgan.

Kalit soʻzlar: “Norboʻta”, “Naxshon”, “Yurak”, “Nasimga deganim”, “Bodom gullagan kechasi”.

Аннотация. В данной статье анализируется искусство, использованное в творчестве художника, родившегося в Намангане и воспевшего дыхание народа, аллюзии на мастерство писателя, комментарии к эпосам «Норбота», «Нахшон».

Ключевые слова: «Норбота», «Нахшан», «Сердце», «Я сказал Насиму», «Ночь цветущего миндаля».

Abstract. This article analyzes the art used in the works of the artist, who was born in Namangan and sang the breath of the people, allusions to the skills of the writer, comments on the epics "Norbota", "Nakhshon".

Keywords: "Norbota", "Nakhshan", "Heart", "I told Nasim", "Almond blossoming night".

Kirish.

Sheʼriyatning tabarruk ,muqaddas dargohida anvoyi bir chamanzor, sira xazon boʻlmaydigan moʻjaz bogʻ yaratib ketgan Usmon Nosir ulugʻ va abadiy sheʼriyatning diydasi oqib ulgurmagʻan shabnamdir.U hali qahqahaga aylanmay lablarimizda manguga qotib qolgan tabbasumdir.Uning sheʼrlari koʻz kabi tirik ,jonli ,tutqich bermas hayot poralaridir.

Bogʻlarga namozgar salqini tushdi

Gullar ham bargini qayirdi asta

Oftob ham suv ichar togʻlardan pastda

Loladek qip-qizil oʻt-shafaq oʻchdi.

Bu kabi satrlar ijodkorning umuman sheʼriy qiyofasini, poetik ohangini belgilaydi. Oʻzining yuksak matonati va xalqparvarligi ,betakror istedodi bilan “Xalq dushmani” tamgʻasi bosilib qamoqqa olinganda ham ,zamon zayli bilan tegirmon umoniga tashlanganda ham ,u hech qachon oʻzining joʻshqin harakatidan toʻxtamagan .Oʻzining el-yurt oldida mutlaqo aybsiz ekanligiga qatʼiy ishongan.Jasoratli ,otashqalb Usmon Nosir 1940-yil 2-avgustda kimsan oʻsha Stalin nomiga ariza yozadi.Qamoqda oʻtirgan vaqtida ham “Sheʼriy roman”,3ta sahna asari,koʻplab sheʼrlar yozganini xabar qiladi “Men hali yoshman,gʻayratga toʻlaman! Men xalqimning farovonligi uchun ijod qilishim kerak,men aybsizman”-deya “Saltanat sultoniga” ariza bitgan dovyurak shoir edi.Unga nisbatan oqlov eʼlon qilinganda afsuski shoir bu dunyoda oʻchmas umr zarvaraqlarini toʻldirib boʻlgandi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Ha, haqiqatdan ham shoir bugun ham tirik, oramizda yurgandek. Zotan, uning asarlari oʻqilmoqda, sheʼrlari yod olinmoqda, u haqda kitoblar, sahna asarlari yaratilmoqdaki, bularning barchasi yuqoridagi misralar nechogʻlik asosli ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Isteʼdodli shoir Toʻra Mirzoning “Usmon Nosir” nomli badiyasi, yosh va qalami oʻtkir yozuvchi Jovlon Jovliyevning “Usmon Nosir” kitobi va shu nomdagi sahna asari esa uning yosh avlod tassavvurida yangitdan kashf etdi, desak sira mubolagʻa boʻlmaydi. Shuningdek, bu kabi asarlarni maktab darsliklariga kiritish va bu orqali aziz farzandlarimiz qalbida oʻtmishga hamda ulugʻ ajdodlarimizga boʻlgan faxr va gʻurur tuygʻularini shakllantirmogʻimiz, bugunning, kelajakning Usmon Nosirlarini yaratmogʻimiz zarur va ayni chogʻda dolzarb ham. Bu borada ayniqsa, prezidentimizning “Otashin shoir, tarjimon va dramaturg Usmon Nosir tavalludining 110 yilligini

keng nishonlash to'g'risida"gi qarori o'zining betakror, so'nmas va samimiy hayot yo'li, takrorlanmas iste'dodi, sohir she'rlari ila millionlar qalbini zabt etgan ulug' ijodkorning xotirasini abadiylashtirish, uni bugungi kun kitobxoniga yana bir karra tanitish imkonini beruvchi muhim hujjat bo'lganligi ham ayni haqiqatdir!

Natijalar.

2022-yil 10-fevral kuni O'zbekiston Prezidenti tomonidan "Otashin shoir,tarjimon va dramaturg Usmon Nosir tavalludining 110 yilligini keng nishonlash to'g'risida qaror qabul qilindi".Bu esa Namangan adabiy muhitidan chiqan o'ktam shoirga chuqur hurmat va ehtrom ifodasi edi. Filologiya fanlari kandidanti ,dotsent O'tkir Rashid tabiri bilan aytganda "Shoir hali yashayapdi .U sevgan bog'ida ,sevgan elining dilida yashayapdi". Usmon Nosir she'rlarining mavzui ,mazmuni, xarekteri va tabiatiga qarab adabiyotshunos Ibrohim G'ofurov Usmon Nosirni "Yo'lchi" deb ataydi."U har bir she'rida bizga yo'lchi siymosida gavdalanadi.U o'zini yo'lchi deb atashni yaxshi ko'radi",-deydi.Bu tabir to'g'ri shoir xuddi sayohatchi ,yo'lchi kabi yurib ,yo'llarda ko'rgan odamlarni ,hodisalarni va tabiiat go'zaligini suratini she'r orqali oladi.

Ijodkor lirikadan tashqari "Norbo'ta " , "Naxshon" dostonlari "Atlas", "So'ngi kun", "Zafar" "Dushman" dramalar muallifi hisoblanadi.

Ko'z tutdim ,ko'zlarim nigoron bo'ldi

O,dilbar,siymbarim,yuzlari qirmiz

Kiprigi ko'ksiga soya slogan qiz

Ko'z tutdim,yuragim to'la qon bo'ldi

"Naxshon"dostonidagi bu parchada shoirning maashuqani intizor nigohi bilan kutgan ekanligini ,u naqadar go'zal ,xatto kipriklari uzunligidan ko'ksiga soya solishini aytadi.Shu o'rinda shoir Muhammad Yusufning "Kipriklari uzun kokillaridan ..."misralari beixtiyor yodimizga tushadi.

Darhaqiqat, Usmon Nosir buloqdek sof va sho'xchan she'riyati, o'z davrining real voqeligini yoritib bera olgan poema va dostonlari bilan xalqning erka farzandiga aylandi. Shoir bir she'rini shunday satrlar bilan boshlaydi:

O, u qanday fusunkor!

Nur bilan to'lgan butun

Gullari chaman-chaman

Men ularni ichaman.

Ko'nglimda yashnar bahor

Nur bilan to'lgan butun...

Naqadar soda va bir paytning o'zida beqiyos misralar! Bu shoir ko'ngil bog'ining tasviri emasmi?! Uning ko'ngli bahor misoli farahbaxsh nur bilan to'yingandek go'yo. Bu haqida Ibrohim G'ofurov yana shunday xotirlaydi: "Ichdan nurlanish juda noyob hodisa. Insoniyatning kamdan-kam farzandlariga nasib bo'ladi. So'zning ichdan mo'jiza kasb etib nurlanishini men Boborahim Mashrabda, Mirzo G'olibda, Geyneda, Lorkada, Cho'lponda, Usmon Nosirda kuzatganman". Albatta, bu qadar diltortar, zavq-shavqqa to'la satrlarni bitmoq uchun shunchaki shoir emas, balki muhtasham va sohir qalb egasi bo'lmoq ham lozim.

Xulosa.

Xulosa o'rnida shuni aytmog'imiz lozimki, Usmon Nosir singari millatimizning asl farzandlari hech qachon xotiralardan o'chib ketmaydi. Zamonlar o'zgaradi, avlodlar almashadi, biroq shoir yozgan she'rlari, ta'sirchan asarlari misralarida, ruhi va ohanglarida umrboqiy misoli porlab turaveradi!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmon Nosir bitiklari, Toshkent-2010 yil,
2. III-kurs Adabiyot, Akademik litsey uchinchi bosqich o'quvchilari uchun, "Bayoz" T-2016-yil,
4. Усмон Носир. Унутмас мени боғим. - Тошкент, Фафур Фулом нашриёти, 1989 й.
5. Ibrohim G'afurov. Qismatning ovozi (Usmon Nosir ilhomlari). – Toshkent, 1993-yil.
6. A. Oripov, Usmon Nosir haqida so'z, O'zbekiston adabiyoti va san'ati, 1983, №3.